

GEOGRAFIYA DARSLARIDA STEM ORQALI O'QITISH

Turopova Nargiza Tulqinovna

Toshkent shahi Mirobod tumanidagi 110- IDUM. Geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: O'qitishning o'zi muammoli yo'naltirilgan o'quv faoliyati asosida (loyiha uslubi va texnikaga asoslangan holda) qurilishi kerak ilmiy asoslar, texnologiyalar, dizayn va matematikani bitta maktab STEM dasturiga birlashtirgan dizayn). Ushbu dastur yangi alohida maktab mavzusi sifatida o'qitilishi mumkin yoki mavjud STEM elementlariga yordam berish uchun foydalaning eng muhim natijalarga erishish.

Kalit so'z: Interfaol metod, Pedagog, Federatsiya, kelajagi

Keyingi yondashuv metodologiyaga innovatsiyalarni kiritishni o'z ichiga oladi har bir alohida STEM fanlarini o'qitish va integratsiyalashgan yondashuv sifatida fan, texnologiya, muhandislik va matematikaning asosiy tushunchalari mavjud bo'lgan o'rganishga STEM deb nomlangan bitta o'quv dasturiga o'tkazildi. Bunday keng yondashuvlar mavzuning murakkabligidan kelib chiqadi. hodisalar. Mavjud yondashuvlarning xilma-xilligi bilan deyarli barcha tadqiqotchilar STEM ta'limining zamonaviy ekanligiga qo'shilishadi o'quv fani, talabalarning fan, texnologiya, muhandislik va matematika bilan bog'liq fanlarni tushunish sifatini yaxshilashni anglatadi, maqsadi talabalarni kasbiy muammolar va muammolarni hal qilishda olingan bilimlardan yanada samarali foydalanishga tayyorlashdir. Jumladan, yuqori darajada uyushgan fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirish orqali) va STEM-da vakolatni rivojlantirish (natijada STEM savodxonligi deb atash mumkin).

Umuman olganda, STEM-yo'nalishda ta'lim islohotlarining ahamiyati uchta asosiy omil orqali ifodalanishi mumkin: birinchisi, har bir mamlakat duch keladigan global iqtisodiy muammolar; ikkinchisi - o'zgaruvchan mehnat talablariga ishora qilish, bu yanada keng qamrovli va moslashuvchan bilimlarni, 21-asrning talablariga

javob beradigan ko'nikmalarni talab qiladi; uchinchi, global texnologik va ekologik muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan STEM savodxonligiga bo'lgan talab. Ta'kidlash kerakki, o'qituvchilar ham tayyorgarlik ko'rishlari kerak ta'lim tizimidagi yangiliklarga va qayta tayyorlashga. Kelajak uchun texnologiyalar va kelajagi yangi formatdagi o'qituvchilar uchun xurofotlardan xoli, rasmiy yondashuvni qabul qilmang va mumkin talabalarga "miyani zarba berish" va ularning ufqlarini cheksiz kengaytirish uchun bilim

STI Rossiya Federatsiyasining zamonaviy ta'lim tizimida siz quyidagilarni ko'rsatishingiz mumkin o'qituvchilarning aniq ixtisoslashishi, natijada bilim maktab bitiruvchilari asosan qismlarga bo'lingan.

Shuni ta'kidlash kerakki Bizning vaqtimizdagi qiyinchiliklarga javoban Rossiya Federatsiyasida ham ishlar davom etmoqda STEM ta'limini rivojlantirish bo'yicha. Intelning STEM markazlari loyihasi mavjud - ammo bu loyiha faqat o'rta maktab o'quvchilarining muhandislik va ixtirochilik salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan. bundan tashqari, allaqachon o'qitilgan va ishtiyoqli talabalar kutilmoqda Ko'pgina rus talabalari faqat tashqi ko'rinishini kutishlari mumkin Rossiya Federatsiyasida STEM ta'limini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi.

Geografiya fani o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, undagi qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar bilan bir qatorda doimiy ravishda kartografik usulni o'rni ko'rsatilib bordi. Pedagogik texnologiyalarda bugungi kunda keng qo'llanilayotgan "Keys-stadi", "Muammoli", "Klaster", "BBB", "Insert", "Kamalak" kabilari ishlanmalarda qo'llanilishi ko'rsatilib berildi. Deyarli barcha mavzularga blis-surov, keys-stadi, klaster texnologiyalari qo'llanildi va ularning samaradorligi yuqori ekanligi belgilandi.

Bugungi kunda ta'lim mazmunini modernizatsiyalash, ta'lim sifatini oshirish, ta'limda innovasion texnologiyalarni keng joriy etishga yo'naltirilgan ko'plab innovasiyalar yaratilmoqda va amaliyotga joriy etilmokda. Mazkur innovasiyalarning samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim muassasasida amalga oshirilayotgan innovasion faoliyatning to'g'ri tashkil etilganligiga bog'likdir. Hozirgi

kunga kelib O'zbekistonda geografiya darslarida o'quv va ijodiy faollikni oshiruvchi hamda ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi ta'lim texnologiyalar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmokda.

Interfaol metodlar asosida tuzilgan dars tizimlarida turli strategiyalardan foydalaniladi. Bunda o'quvchilarga kitoblar, daftar, boshqa usullardan foydalanish taqikdanmaydi, aksincha bunday usullarni qo'llash ragbatlantiriladi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovasion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kuchayib bormokda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalarda esa, ularni egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Pedagog bu jarayonga shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olish va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi asosiy shaxsga aylanadi.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
2. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
3. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
4. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in

Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173

5. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)

6. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)

7. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.

8. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261